

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-5>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек
масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек
отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek
Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Джалилова Зарнигор Обидовна НУТҚ ҲАРАКАТЛАРИДА ХУШМУОМАЛАЛИКНИНГ ГЕНДЕР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	5
2. Madiyor Fatilloev SHANOV UD-DIN ABU ABDULLOH YOQUT IBN ABDULLOH AL-HAMAVIY AR-RUMIY AL-BAG‘DODIY HAYOT VA IJOD YO‘LI.....	11
3. Бакаев Нажмиддин Бакаевич ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМ РАЗРЕЗЕ ПРЕПОДАВАНИЯ В ВУЗАХ.....	15
4. Davlatova Muhayyo Hasnovna NUTQ TUZILMALARI MAZMUNIDAGI SEMANTIKA VA PRAGMATIKANING MUNOSABATI.....	21
5. Наширова Шахноза Буриевна ХОРИЖИЙ ТИЛЛАРНИ ЎРГАТИШДА ИККИ ТИЛЛИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРГА ЭҲТИЁЖНИНГ ОРТИШИ.....	26
6. Mirzayeva Aziza Shavkatovna ADABIYOTSHUNOSLIKDA INTERTEKSTUALLIK VA UNING ELEMENTLARIDAN BIRI IQTIBOS TUSHUNCHASI.....	34
7. Shapsanova Feruza Muzaffarovna PHILOSOPHICAL ASPECTS PRESENTED IN IRIS MURDOCH’S NOVEL “THE SANDCASTLE”.....	39
8. Normurodov Oybek Berdimurod o‘g‘li SAYYID QOSIMIY VA TASAVVUF.....	44
9. Begmatova Dilnoza Muxtarovna, Mamayoqubova Shahlo Oblaqulovna OLIY TA‘LIM MUASSASI O‘QITUVCHI KASSIYASINI ARTTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI.....	49
10. Даниёрова Барчиной Абсаттаровна XIX-XX АСР ФРАНЦУЗ АДАБИЙ ЭРТАКЛАРИ.....	55
11. Кулдашова Н. Б. ТИЛШУНОСЛИҚДА ТЕРМИНОЛОГИЯНИНГ ТАЛҚИНИ.....	60
12. Мухиддинова Дилафруз Мансуровна ПАРАДОКС БАТЛЕРА О МАШИНАХ.....	66
13. Nargiza Amirqulova INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI FRAZELOGIYASIDA QO‘SHMA SO‘ZLARINING YASALISHI.....	71
14. Zubaydova Nilufar Nematillaevna SYNTACTIC LINKS CREATED BY PROFESSOR A.M. MUKHIN.....	77
15. Kushatova Nargiza Rustamovna H. G. UELLS VA OLDOS HAKLINING ILMIY FANTASTIKA JANRIGA QO‘SHGAN HISSASI VA UNING QISQACHA TAHLILI.....	83
16. Шохсанам Мухаммаджонова ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИК МАТНЛАРИНИНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	87
17. Ergashova Vaxora Sayfillo qizi O‘ZBEK VA ITALYAN BOLALAR ADABIYOTIDA QAHRAMONLAR XARAКТERLARINING QIYOSIY TAHLIL METODI ASOSIDA YORITILISHI.(J.RODARI VA X.TO‘XTABOYEV IJODI ASOSIDA).....	93
18. Муротова Дилноза Хасан қизи УЗР СЎРАШ НУТҚИЙ АКТИНИНГ ТУРЛИ КОНЦЕПТОСФЕРАЛАРДА ИФОДАЛАНИШИ.....	97
19. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	102

20. Сабина Авазжоновна Махмудова Ж. ОЛДРИЖНИНГ «I DON’ T WANT HIM TO DIE» (“МЕН УНИНГ ЎЛИШНИ ХОҲЛАМАЙМАН”) РОМАНИДАГИ “ЎЗИНИКИ /БЕГОНА” КОНСЕПТУАЛ ҚАРАМА-ҚАРШИЛИГИНИ “БОШҚА – ЎЗИНИКИ – ДЎСТ” ТРИАДАСИГА АЙЛАНТИРИШ.....	108
21. Dalieva Madina Khabibullaevna THEORETICAL FEATURES OF POLYSEMY IN LINGUISTIC TEXTS.....	114
22. Кулиева Дилшода Алижон кизи “КОДЕКС КУМАНИКУС” ҚЎЛЁЗМАСИ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИ.....	121
23. Ашуров Мўмин Умаржонович КОГНИТИВ ТИЛШУНОСЛИК ЯНГИ ЙЎНАЛИШ СИФАТИДА ВА УНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ....	130
24. Ҳамраев Дилшод Ҳамдамович “ТАРКИБАДАХШОН” ДОСТОНИ СЮЖЕТИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА БАДИИЙ ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	137
25. Mahkamova Shohida Rahmatullayevna TA’LIM JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA KLASTER TIZIMI.....	143
26. Қурбонов Бобур Чоршанбиевич “МАЖОЛИС УН-НАФОИС”НИНГ ДАРИЙ ТИЛИДАГИ ТАРЖИМАСИ ХУСУСИДА.....	147
27. Умед Караев ЭНГ ҚАДИМИЙ АДАБИЙ ЁДГОРЛИКЛАР АЙРИМ НАМУНАЛАРИ ҲАҚИДА.....	152
28. Пулатова Диёра Фарход кизи ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ САТИРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	160
29. Расулева Нигина Алишеровна ҒАРБ ВА ХИТОЙ АДАБИЁТИДА ИЛМИЙ ФАНТАСТИКА ЖАНРИ: ЎХШАШЛИК ВА МУШТАРАКЛИК.....	169
30. Астанова Гулнора Аминовна МИСР ҲИКОЯТЛАРИДА ШАРҚОНА МЕНТАЛИТЕТ.....	176
31. Абулкасимова Нодира Мирзакаримовна РОЛЬ ЭВФЕМИЗМОВ В РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА “WAR”.....	182
32. Саримсоков Сирожиддин Шойзоқович АСПЕКТУАЛ СЕМАНТИКАНИНГ ТАВСИФИ ХУСУСИДА.....	193
33. Хотамова Парвина Илхомовна ҚАРДОШ БЎЛМАГАН ТИЛЛАР ТИЗИМИДА СУБСТАНЦИАЛ ПОСЕССИВ ВА КВАЛИФИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМАЛАРНИ ФАРҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Муҳиддинова Дилафруз Мансуровна
преподаватель Кокандский
государственный педагогический институт

ПАРАДОКС БАТЛЕРА О МАШИНАХ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7038114>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается вопрос о машинах автора Сэмюэла Батлера в рассказе «Эрево́н», в особенности подразусевая «**Эрево́н и машинное сознание**», где Эрево́нцы верят в возможность машинного сознания, которое в конечном итоге станет продолжением создавших их людей, своего рода придатком, вроде дополнительной конечности, повышающей эффективность. «Книга машин» утверждает, что машинное сознание придет гораздо быстрее, чем ожидалось по интуиции Батлера относительно того, как быстро будут развиваться технологии, этим самым без фильтров, позволяет читателю напрямую взаимодействовать с философией

Ключевые слова. Эрево́нцы, философский фолиант, машинное сознание, дополнительные конечности, расы машин, директива, аналогия, утопические проекты, машинный интеллект, резонанс, доминирующий вид, рудиментарном

Mukhiddinova Dilafruz Mansurovna
Teacher of Kokand State Pedagogical Institute

BUTLER'S PARADOX OF MACHINES

ABSTRACT

This article addresses the issue of machines by author Samuel Butler in the short story "Erevoṅ", specifically referring to "Erevoṅ and Machine Consciousness", where Erevoṅians believe in the possibility of machine consciousness, which will eventually become an extension of the people who created them, a kind of appendage, like an additional limb to increase efficiency. The Book of Machines claims that machine consciousness will come much faster than Butler's intuition about how fast technology will advance, thus allowing the reader to interact directly with the philosophy without being filtered.

Keywords. Erevoṅians, philosophical folio (tome), machine consciousness, extra limbs, machine races, directive, analogy, utopian projects, machine intelligence, resonance, dominant view, rudimentary

Муҳиддинова Дилафруз Мансуровна
Кўқон давлат педагогика институти ўқитувчиси

БАТЛЕРНИНГ МОШИНАЛАР ҲАҚИДАГИ ПАРАДОКСИ

АБСТРАКТ

Ushbu maqola muallif Samuel Butlarning "Erevon" qisqa hikoyasida mashinalar masalasiga bag'ishlangan bo'lib, xususan "Erevon va Mashina ongiga" ishora qiladi, bu erda erevonliar mashina ongining mavjudligiga ishonishadi, bu esa oxir-oqibat yaratgan odamlarning kengaytmasiga aylanadi. Ularni, samaradorlikni oshirish uchun qo'shimcha qismlar kabi bir turdagi qo'shimchalarni ta'kidlaydi. "Mashinalar kitobi"ning ta'kidlashicha, mashina ongi Butlarning texnologiya qanchalik tez rivojlanishi haqidagi intuitsiyasidan ko'ra tezroq paydo bo'ladi, bu esa o'quvchiga filtrlanmasdan to'g'ridan-to'g'ri falsafa bilan muloqot qilish imkonini beradi.

Kalit so'zlar. Erevoniylar, falsafiy tome (jild), mashina ongi, qo'shimcha a'zolar, mashina poygalari, direktiv, analogiya, utopik loyihalar, mashina aqli, rezonans, dominant ko'rinish, rudimentar

Предисловие

Вопрос о связях Батлера с новейшей английской литературой следует решать в двух направлениях: философском и художественном. Как уже отмечалось выше, эти два начала в наследии писателя — реакционная, философская, доктрина и мастерство реалиста и сатирика — породили определенные противоречия в его творческом облике, наделив его, вместе с тем, и известным своеобразием. Эти противоречивые начала определили основные точки соприкосновения современности с Батлером, или уводя продолжателей его традиций в разные стороны (Моэм, Голсуорси, с одной стороны, Джойс и Вульф, с другой), или, в свою очередь, «порождая в творчестве его последователей известные противоречия. Отчетливее всего это прослеживается на примере многосторонних и глубоких связей Батлера и Шоу. Но это предмет особого исследования.

Технологии в Эреване Вопрос о машинах в Эреване начинается сразу же, когда Хиггс прибывает в тайное общество, и самые первые люди, которых он встречает, возмущаются тем, что у него в кармане часы.

Когда он изучает язык, что он делает с мастерством Гулливера, его первый собеседник говорит ему, что его держат в заключении в значительной степени из-за часов. Но почему эреванцы так расстроены его часами?

Что ж, получается, что у них был некоторый опыт с часами, да и вообще с техникой, так как в свое время они на несколько столетий опережали европейцев в своем технологическом развитии.

Как только Хиггс прочитает их самый важный философский фолиант «Книгу о машинах», он точно узнает, почему эреванцы перестали использовать большинство механических инструментов, а вместо этого сохранили их как поучительную историю в своего рода техническом музее.

Узнайте больше о Кандиде Вольтера.

Эреван и машинное сознание Эреванцы верят в возможность машинного сознания. В 1872 году Сэмюэл Батлер написал о машинном сознании и связал его с недавней работой, столь блестяще сформулированной Чарльзом Дарвином. В «Книге машин» приводятся два возможных аргумента о будущем машин, и оба они по-прежнему актуальны и сегодня.

В наши дни мы все еще обеспокоены проникновением машин и технологий в нашу жизнь. (Изображение: вчал/Shutterstock)

Первый аргумент заключается в том, что машины в конечном итоге станут продолжением создавших их людей, своего рода придатком, вроде дополнительной конечности, повышающей эффективность.

Во-вторых, люди в конечном итоге станут продолжением или придатком машин, которые они построили, не чем иным, как домашним животным гораздо превосходящей расы машин.

Быстрое развитие технологий «Книга машин» утверждает, что машинное сознание придет гораздо быстрее, чем ожидалось. В конце концов, живые существа развивали интеллект и сознание очень медленно с течением времени, в то время как машины существовали лишь часть этого времени и уже добились огромных успехов.

Интуиция Батлера относительно того, как быстро будут развиваться технологии, на самом деле не оправдалась. Показывает ли он нам результаты изучения предметов Неразумие и Непоследовательность? Или он на самом деле выдвигает аргумент для рассмотрения читателями? Это сложный вопрос, потому что это утопия, поэтому он слишком вложен в баланс оптимизма и сатиры, чтобы дать четкую директиву.

Вечные заботы о технологиях в Эреване Конечно, Хиггс предоставляет большую часть «Книги машин» без фильтров, позволяя читателю напрямую взаимодействовать с философией:

Мы должны выбирать между тем, чтобы испытать много нынешних страданий или увидеть, как нас постепенно вытесняют наши собственные создания, пока мы не станем по сравнению с ними не выше, чем полевые звери по отношению к себе.

Если эта аналогия звучит знакомо, это может быть потому, что мы все еще ведем этот разговор сегодня, и, возможно, ведем его более срочно, чем когда-либо прежде, в связи с растущим присутствием смартфонов во всех сферах нашей жизни.

Две точки зрения на использование технологий Для некоторых людей компьютеры имеют возможность изменить наш мозг, изменить то, как мы думаем, саму суть того, что значит быть человеком, до такой степени, что люди в нынешнем виде даже не узнают людей в их будущем виде. Для этих людей это захватывающая мысль. Для людей, больше связанных с автором «Книги машин» Батлера, это не такая захватывающая мысль.

Батлер лично не был противником машин, поскольку вкладывал заработанные в Новой Зеландии деньги в производство станков. Но он явно считал, что стоит задуматься о будущем технологий, концептуализируя будущее человечества в более широком смысле, предпринимая утопические проекты.

Эволюция касается только генетики? Жан-Батист Ламарк утверждал, что приобретенные черты могут передаваться из поколения в поколение.

Использование Батлером аргументов Дарвина в предсказании чрезвычайно быстрой эволюции машинного интеллекта показалось читателям 20-го века смехотворным из-за Жана-Батиста Ламарка, который утверждал, что приобретенные черты могут передаваться по наследству.

Анна Нил, литературовед викторианской эпохи, предполагает, что часть того, почему «Книга машин» до сих пор вызывает резонанс, заключается в том, что мы знаем в 21 веке, что эволюция не всегда связана только с генетикой.

Речь может идти о печатной культуре, информационной культуре. А черты, приобретенные через культуру? Ну, эти черты могут быть переданы потомству. На самом деле они почти наверняка будут.

Европейские опасения по поводу технологий

Итак, что должны были делать европейцы в 1872 году с перспективой того, что, хотя машины в то время были аналогичны дополнительным конечностям, повышающим эффективность, они могли однажды стать доминирующим видом, низведя человека до роли придатка?

Им предстояло прочитать о фантастическом утопическом обществе, действовавшем на страхе перед технологиями, обществе, члены которого предпочли отвернуться от машин, а также прославляющем Непоследовательность и Уклонение, которые были совершенно нелогичны и, возможно, даже аморальны.

Первоначально под огромным впечатлением от «Происхождения видов» Чарльза Дарвина Батлер отрицал, что включение машин в историю эволюционной борьбы было антидарвиновской сатирой (Erewon, Preface to Second Edition 29-30). Ранее он написал сильную защиту Происхождения, которую оценил сам Дарвин (см. Raby 88), и Эреван демонстрирует близкое понимание подробных аргументов этой книги, например, в обсуждении бесполезного «небольшого выступления на дне чаши» курительную трубку главного героя, из чего особенно сообразительный эревоонец правильно делает вывод, что раньше более тяжелые трубки должны были иметь более крупные выступы для опоры на столы, и связывает это с тем фактом, что, как и в биологической эволюции, «наличие рудиментарных органов

которая существовала во многих машинах, слабо развитых и совершенно бесполезных, но служивших для обозначения происхождения от предка, которому эта функция была действительно полезна» (Erewhon 214). Это прямо перекликается с замечанием Чарльза Дарвина в конце «Происхождения» о том, что

С точки зрения происхождения с модификацией, мы можем заключить, что существование органов в рудиментарном, несовершенном и бесполезном состоянии... далеко не представляет собой странную трудность, как это, несомненно, связано с обычным учением о творении, его можно было бы даже предвидеть, и может быть объяснено законами о наследовании.

Однако, в то время как Батлер явно имеет такие отрывки из Чарльза прямо в поле зрения, аналогичное обсуждение рудиментарных органов также отмечает первое в истории опубликованное заявление Эразма Дарвина о его собственном эволюционизме в примечании к «Любви к растениям», серьезно-комической второй части книги. его шедевр из двух стихотворений «Ботанический сад» (1791). Рассматривая половые органы цветов как влюбчивых маленьких человечков, Лавс содержит серьезное научное замечание о куркуме, сравнивая ее бесплодные «зачатки тычинок» с бесполезными «зачатками задних крыльев» у некоторых насекомых и «сосками на грудях самцов животных». », все указывает на то, что они «в течение долгого времени претерпели изменения в некоторых частях своего тела», и указывает на смелый, хотя и условно сформулированный вывод: «Может быть, все творения природы находятся в своем прогрессе к большему совершенству?» (Лавс [1791] примечание к 1.65, стр. 7-8).[3]

При публикации Эрегона в 1872 году Батлер еще не объявил о своем обращении к Эразму и, возможно, все еще разделял общее мнение о нем как о «забытом второстепенном поэте». Тем не менее, между семьей Батлера и Дарвинами существовали давние дружеские связи (см. Раби 10-13), и если бы Батлер хотя бы заглянул в некогда чрезвычайно популярный Ботанический сад Эразма, он мог бы вспомнить приведенную выше заметку из ее второй части, в сочетании с более поздней переработкой того же аргумента Чарльзом. Батлер, возможно, также помнил, что его первая часть, «Экономика растительности», включает в себя некоторые из первых и наиболее положительных празднований эпохи машин, возмещаемых друзьями Эразма из Бирмингемского лунного общества Мэтью Бултоном и Джеймсом Уаттом, чьи паровые насосы к сознательной органической жизни так же, как растения в любви: «Быстро перемещает сбалансированный луч, великан по рождению, / Владеет своими большими конечностями, и кивая сотрясает землю» (Э. Дарвин, Экономика 1.261-2). В одобрителем взгляде Эразма это «гигантское рождение» и утвердительный кивок ясно предвещают потрясающую власть над прежде человеческой деятельностью, которой Батлер более критически посвящает значительную часть Эрегона. Помня, что этот аспект романа возник из статьи, остроумно построенной на явном несоответствии между ее двумя терминами «Дарвин» и «Машины», уместно, по крайней мере, напомнить, что был еще один Дарвин, чья работа весьма явно заключалась, часто и захватывающе, «среди машин»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наука и искусство тем больше сближаются, становятся проявлениями общей культуры, чем более они помогают выяснить общефилософскую проблему, "которая лежит в основании всех остальных и представляет более глубокий интерес, чем все остальные - вопрос о месте человека в природе и его отношении к Вселенной. Как произошло человечество; каковы пределы нашей власти над природой и власти природы над нами; к какой конечной цели все мы стремимся — вот проблемы, которые всякий раз заново и с новой значительностью встают перед каждым, кто появился на свет".

Чрезвычайно специфический характер этой задачи и придал рассуждениям Батлера качества научной фантастики. Батлер стремился выявить всеобщее значение теории эволюции, показать, что она далеко выходит за рамки биологии, касается всех дел человеческих и всех сторон его практического и духовного опыта. Его основная цель - поднять дарвинизм от научной теории, приложимой к истории

Фойдаланилган манба ва адабиётлар:

1. <https://www.thegreatcoursesdaily.com/the-man-and-the-machine-in-erewhon/>
2. <https://www.erudit.org/fr/revues/ravon/2016-n66-67-ravon05340/1069962ar/>
3. С. -G. Du Cann, Samuel Butler's Noble Savage, «The Humanist», L. 1964, vol. 79, N 1, p. 16 – 18.
4. Ivo Hergesic, Knjizevni portreti (kn. 2), Zagreb, 1957; R. Duboski, Sto lat Uteratury Angielsklei, Inatitut Wydawniczy, «Pax», warszawa, 1957.
5. W. Van O'Connor, Butler and Bloomsbury. In: «From Jane Austen to Joseph Conrad», University of Minnesota Press, Minneapolis, 1958.
6. См. О нем «Вопросы литературы», 1966, N 6. стр. 213 – 217.
7. E. Wilson, The Satire of S. Butler, N. Y. 1962.
8. Г. В. Плеханов, Искусство и литература, Гослитиздат, М. 1948, стр. 814 – 815.
9. J. -W. Beach, English Literature of the XIX – early XX centuries. 1789 to the Forst World War, Collier Books, N. Y. 1962, v. IV, p. 196.
10. К. А. Тимирязев, Соч. в 10-ти томах, т. 1, Сельхозгиз, М. 1937, стр. 467.
11. B. Willy, Darwin and Butler. Two Versions of Evolution, N. Y. 1960.
12. Cl. -T. Bissel, A Study of «The Way of All Flesh». In: «Nineteenth – century Study», N. Y. 1940.
13. U. -C. Knoepflmacher, Religions Humanism and the Victorian Novel, Prins. Univ. Press, New Jersey, 1965.
14. А. Кеттл, Введение в историю английского романа, «Прогресс», М. 1966, стр. 252.
15. Т. Мотылева, Зарубежный роман сегодня, «Советский писатель», М. 1966, стр. 158 – 159.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000